

ЦЕННОСТЬ СОРТА ШЕЛКОВИЦЫ САНИИШ-17 ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

Рахмонбердиев В.К.¹, Набиева Ф.А.², Сафаров Н.К.³

¹и.о. профессор ТашГАУ, ²соискатель ТашГАУ, ³студент ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471676>

Аннотация. Биологические показатели выкармли сортом САНИИШ-17 оказались в основном на уровне контроля, а вход сырых коконов намного (на 16,35 %) выше, чем у Таджикиской бессемянной. В целом по технологическим показателям коконов сорт также не уступает контролю, а по некоторым из них (метрический номер, производственная длина и шелконосность сухих коконов) даже превосходит его.

Как показали трехлетние испытания, новый сорт особенно перспективен для летних и осенних выкармков.

Ключевые слова: гибрид, сорт, плантация, побег, почки, лист, выкармок, кокон, оболочки, метрический номер, разматываемость.

Annotation. The biological indicators of feeding with the SANIISH-17 variety were mainly at the control level, and the input of raw cocoons was much (by 16.35%) higher than that of the Tajik seedless variety. In general, in terms of technological indicators of cocoons, the variety is also not inferior to the control, and in some of them (metric number, production length and silkiness of dry cocoons) it even surpasses it.

As three-year tests have shown, the new variety is especially promising for summer and autumn feeding.

Key words: hybrid, variety, plantation, shoot, buds, leaves, nursery, cocoon, shells, metric number, unwinding.

Сорт САНИИШ-17 (M multicaulis Perr) создан методом внутривидовой гибридизации с последующими отбором элитного растения и вегетативным размножением. Работа проводилась в экспериментальном хозяйстве САНИИШа. Материнская форма-отборный гибрид естественного опыления, отцовская – сорт Пионерский. Окулянты сорта – САНИИШ-17 были высажены в кустовую плантацию с размещением растений 4,0 x 0,5 м. Сорт диплоидный (2n - 28), женский, соплодия черные, средних размеров, плодоношение среднее. Побеги ровные, серого цвета с зеленоватым оттенком, с междоузлиями 3-4 см (рис 1). Почки треугольные, 0,5 см длины и 0,3 см ширины, светло-коричневые. Крона округлая, вертикальная, средней плотности.

Рис-1

Листья цельнокрайние удлинено яйцевидные, основание средневыемчатое, вершина заканчивается удлинённым зубцом. Размеры листьев весной 12,16 x 8,1 см, летом -21,58 x 13,86.

Листья интенсивно-зеленые, блестящие, мелкопъчатые, без опушения, мягкие, нежные, медленно созревающие, слабо поражаемые мучнистой росой и другими болезнями, что делает их особенно эффективными для летних и осенних выкормов.

Испытания показали устойчивость сорта к отрицательным зимним температурам обмерзание вершин побегов составило в среднем 6,0%, тогда как в контроле (Таджикская бессемянная)-10,3. Урожай и выход коконов с 1/га насаждений у сорта САНИИШ-17 оказались выше, чем в контроле. Так, весной сорт САНИИШ-17 дал листа 78,83 ц/га, осенью-81,9ц/га что превысило контроль соответственно на 20,35 и 54,67%. Выход же коконов весной составил 8,54 ц/га (6,35 в контроле), осенью-7,42 ц/га (5,04 в контроле), т.е. оказался выше соответственно на 34,5 и 44,35%. Проведенный химический анализ показал, что количество воды в листьях нового сорта достаточно высоко (76,21%, в контроле 72,67%), но по содержанию азотистых веществ САНИИШ-17 несколько уступает контролю.

Ниже приводим результаты кормоиспытательной выкормки гибрида шелкопряда САНИИШ-5 x САНИИШ-30 показатели размотки коконов.

Показатель	Сорт САНИИШ-17	Таджикская бессемянная (контроль)
Продолжительность выкормки, дн	28	27
Урожай коконов с 1/г гусениц, кг	4,58	4,77
Средняя масса коконов, г	1,88	1,98
Расход листа на получение 1 кг коконов, кг	10,45	10,21

Выход сырых коконов, ц/га	7,42	6,35
Выход шелка –сырца, %	47,53	47,1
Метрический номер коконной нити	3020	2921
Общая длина, м	1241	1233
Шелконосность сухих коконов, %	52,22	51,13
Разматываемость коконной оболочки, %	90,69	90,59
Длина непрерывноразматываемой нити, м	960	961

Биологические показатели выкормки сортом САНИИШ-17 оказались в основном на уровне контроля а выход сырых коконов намного (на 16,35 %) выше, чем Таджикской бессемянной. В целом по технологическим показателям коконов сорт также не уступает контролю, а по некоторым из них (метрический номер, производственная длина и шелконосность сухих коконов) даже превосходить его. Как показали трехлетние испытания, новый сорт особенно перспективен для летних и осенних выкормок.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Рахманбердиев В.К. «Закладка кормовых кустовых плантаций окольцованными черемами шелковицы в условиях Каршинской степи». Ж. «Шелк» № 4. Ташкент-1982г.
2. Рахмонбердиев В.К. «Продуктивность гибридной шелковицы при осенней эксплуатации в условиях Каршинской степи» Журнал «Шелк» Ташкент-1984 г.
3. Рахмонбердиев В.К, Набиева Ф.А. «Изучение способов посадки неокольцованных черенков в сортовой шелковицы в условиях Ташкентской области» Проблемы науки. Москва-2020 г.
4. Рахманбердиев В.К., Тургунбаева Н.А., Мансурова Ф.А., Нураддинова М.Ж. «Создание плантаций из окольцованных черенков шелковицы в различных почвенно климатических условиях Узбекистана». Вестник аграрной науки Узбекистана № 6. Ташкент-2022 г.
5. Рахманбердиев В.К., Курбонов Д.Ф. «Изучение роста черенков сортовой шелковицы в условиях Кашкадарьинской области». Интернаука научный журнал. Москва-2021 г.
6. Фёдоров А.И. Тутоводство. М. Гос издат с/х литературы. Москва-1954